

ISSN 1694-7452

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН
ЖАРЧЫСЫ

**ТОО ЭКОСИСТЕМАЛАРЫНЫН ТУРУКТУУЛУГУ:
ӨЗДӨШТҮРҮҮ ЖАНА КОРГОО МАСЕЛЕЛЕРИ**

аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциянын
материалдары

ВЕСТНИК

ОШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал

Министерство Юстиции Кыргызской Республики
Свидетельство о регистрации: серия ГР № 003782
регистрационный номер 84 от 25 августа 2014 г.

BULLETEN

Osh State University

Ош мамлекеттик университетинин «Жарчысы»

РЕДАКЦИЯЛЫК КОЛЛЕГИЯ

Башкы редактор: ф.-м.и.д., профессор Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич
Башкы редактордун орун бассары: ф.-м.и.к., доцент Арапбаев Руслан Нурмаматович

Редакциялык коллегиянын мүчөлөрү:

Биология, химия, география, айыл чарба илимдери:

Аббасов Субхон Бурхонович, г.и.д., проф. (Өзбекстан) s.abbasov61@gmail.com

Абдуллаева Майрам Дукуевна, т.и.д., проф. mabdullaeva@oshsu.kg

Абдурасулов Абдугани Халмурзаевич, а-ч.и.д., проф. aabdurasulov@oshsu.kg

Алтыбаева Дильбара Тойчиевна, х.и.д., проф. daltybaeva@oshsu.kg

Дани Равипракаш Говиндрао, б.и.д., проф. (АКШ) gene.scan@gmail.com

Жумабаева Таасилкан Токтомаматовна –б.и.д., проф. zhumol@oshsu.kg

Кирвель Иван Иосифович, г.и.д., проф. (Польша) kirviel@yandex.by

Колесников Владимир Иванович – вет.и.д., проф. kvi1149@mail.ru

Матикеев Курманали – г.и.д., проф. Kmatikeev@oshsu.kg

Низамиев Абдурашит Гумарович, г.и.д., проф. nizamiev@oshsu.kg

Савинков Алексей Владимирович, вет.и.д., avsav@mail.ru

Столповский Юрий Анатольевич, б.и.д., проф. stolpovsky@mail.ru

Тажибаев Акынбек – б.и.д., проф. atajibaev@oshsu.kg

Юлдашбаев Юсупжан Артыкович, академик РАН zoo@rgau-msha.ru

Илимий журнал Кыргыз мамлекеттик китеп палатасынан
2000-жылдын 28-декабрынан каттоодон өткөн.

Жарыяланган макалалар тууралуу маалымат №564-10/2016 келишими боюнча
Россиялык илимий цитата берүү индекси менен индекстелет (РИНЦ) жана DOI
№DOI-1243/2021 келишим түзүлгөн

Жыйнактын электрондук версиясын <http://journal.oshsu.kg>, elibrary.ru doi@elibrary.ru
сайттары аркылуу эркин кирип көрүүгө болот.

СОДЕРЖАНИЕ

1	<i>Аббасов С.Б., Мелиев Б.А., Эшкувватов Б.Б., Эшмаматов Э.Д. Вопросы изучения изменений растительного покрова в ландшафтах горных и предгорных территории дистанционными методами</i>	5
2	<i>Абдиреймов С.Е., Ешмуратов А.Б., Санетуллаев Е.Е. Охрана недр и окружающей среды при разработке нефтяных месторождений</i>	15
3	<i>Абдыкааров А.М., Маткеримова Ф.К., Төлөкова Г.К. Кыргыз-Ата мамлекеттик жаратылыш паркынын териофаунасы жана аларды коргоону оптимизациялоонун чаралары</i>	22
4	<i>Абдурасулов А.Х., Маматкалыков П.М., Муратова Р.Т., Альмеев И.А. Кыргызстандын тоолуу шартында эчки чарбасынын мааниси жана кунардуулугу</i>	29
5	<i>Абдурасулов А.Х., Халмурзаев А.Н., Муратова Р.Т. Топоз – бийик тоолуу жайыттын малы жана кирешенин булагы</i>	36
6	<i>Аккулов А.У. Шаар куруудагы учурдун проблемалары жана Ош шаарынын 2022-2025-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн экологиялык приоритеттери</i>	43
7	<i>Акматалиев А.Т., Жалилов Ө.Н, Жумабаев У.А. Экологиядагы адеп-ахлактуулук маселеси</i>	53
8	<i>Акматалиев А.Т., Калбердиева М.К., Жумакадыр уу. М. Тарыхтын салттуу мезгилиндеги кыргыздардын экологиялык аң-сезими</i>	62
9	<i>Ахмадалиев Ю.И. Совместное использование единой природно-исторической территории как основа эколого-географической устойчивости региона</i>	73
10	<i>Базарбаева Т.А., Садвакасова Г.Е. Мониторинг качество воды реки Каратал</i>	81
11	<i>Boymirzaev K.M., Mirzakhmedov I.K. Dynamic change of saline soils of microzones of northern Fergana and issues of their protection</i>	90
12	<i>Дирин Д.А., Сорокин А.Н. Социально-экономическте последствия климатических изменений в горном Алтае</i>	95
13	<i>Jumakhanov Sh.Z., Toshpulatov A.M., Zoirjanov Sh. Regional characteristics of human behavior</i>	111
14	<i>Исаев А.А., Рабиев Б.Б. Некоторые аспекты сохранения гор и горных экосистем центральной Азии (на примере Японии)</i>	119
15	<i>Исаев А.А., Уктамов У.Ш. Изменение ландшафта Андижанских холмов под влиянием деятельности человека</i>	127
16	<i>Калашиников А.Е., Прибыл Дж. Оценка достоверности математических моделей оценки племенной ценности животных</i>	133
17	<i>Каримов Б.А., Кудайберди к. А., Абдааким к. Д. Ош шаарынын саркынды сууларынын флорасы.</i>	139
18	<i>Каримов Б. А., Асанова К., Айбек к А. Калифорния кызыл сөөлжанынын (eisenia foetida) жардамы менен биогулумус өндүрүү.</i>	145
19	<i>Kiyasova A.Sh., Mamirova K.N. Ecological and geographical assessment of the forest ecosystem of the Ile-Alatau national park in (Kazakhstan).</i>	151
20	<i>Мамбетуллаева С.М., Утемуратова Г.Н., Ходжаленесова И.М. Проблема</i>	158

	сохранения биоразнообразия возвышенности Каратау и их окрестностей в регионе Южного Приаралья	
21	<i>Matchanov M.J., Matchanov O.J., Determination of water bodies within the influence of collector and drainage networks based on digital elevation models</i>	164
22	<i>Naimov H.N., Siddiqov S.Sh. The impact of human activity on mountain and sub-mountain landscapes and issues of their elimination</i>	171
23	<i>Наралиева Н.М., Мадумаров Т.А. Значение ключевых ботанических территорий “бассейна реки Шахимардансай” в системе горных экосистем Ферганской долины</i>	177
24	<i>Otamirzaeva M.H. Landscape dynamics in watersheds and watershed delineation of Podshaotasoy river basin by using gis methods</i>	186
25	<i>Скубневская Т.В., Биттер Н.В. Гармонизация мест отдыха и сохранения уникальных туристско-рекреационных объектов в условиях предгорья и высокогорья Алтая</i>	194
26	<i>Федорко В.Н., Курбанов Ш.Б. Некоторые аспекты социальных условий жизни населения в горных районах Узбекистана</i>	202
27	<i>Khan N., Matajanov R., Jurayev J., Khudoyarova Sh. Spatial - temporal analysis of land use and land cover change detection in Samarkand, Uzbekistan using geospatial data</i>	212
28	<i>Yarashev K.S., Ulugmurdov E.B., Norboyeva M.O. Changes in mineralization and hardness of ground waters in the middle Zarafshan oasis</i>	223
29	<i>Шербаева З.Э., Матикеева Н. К., Камчиев У.М. Карта түзүү геозкологиялык изилдөөнүн жана аймакты объективдүү баалоонун ыкмасы катары: Ак-Буура дарыясынын алабынын мисалында</i>	230

УДК 912.412: 910.3

DETERMINATION OF WATER BODIES WITHIN THE INFLUENCE OF COLLECTOR AND DRAINAGE NETWORKS BASED ON DIGITAL ELEVATION MODELS

Matchanov Muzaffar Jumanazarovich,
candidate of geographical sciences, associate professor
mmuzaffar@yandex.ru

Matchanov Otabek Jumanazarovich, doctoral student,
otabekmj130975@mail.ru
Urganch State University,
Khorezm, Uzbekistan

Abstract. Studying the risks associated with global climate change enables adaptation to it and also reduces the scale of natural disasters. The stable development of the Khorezm region, which is located in the desert under the influence of a sharply continental climate, in the conditions of water scarcity, is related to reducing its dependence on weather conditions. Especially the water supply of the fishing network requires a thorough analysis of the sustainability of water bodies. This article analyzes the location (deep, high) of regional lakes and ponds in relation to drainage networks as one of the factors affecting the hydrological regime.

Keywords: Water resource, water scarcity, SRTM, GIS, drainage, collector, DEM.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОЁМОВ В ПРЕДЕЛАХ ВЛИЯНИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА

Матчанов Музаффар Джуманазарович, к.г.н., доцент
tmuzaffar@yandex.com

Матчанов Отабек Джуманазарович, докторант
otabekmj130975@mail.ru

Ургенчский государственный университет
Хорезм, Узбекистан

Аннотация. Изучение и оценка рисков, связанных с глобальным изменением климата, позволит управлять ими, уменьшить масштабы стихийных бедствий, повысить способность адаптироваться к изменению климата. В нашей стране, которая расположена внутри материка и находится под сильным влиянием континентального климата, особенно в Хорезмской области, которая окружена пустынями, наблюдается нехватка воды и засухи. В таких условиях устойчивое развитие экономики региона связано со снижением ее зависимости от погодных условий. В частности, водоснабжение рыболовной сети требует тщательного анализа устойчивости озер и прудов. В данной статье анализируется расположение (глубокое, высокое) региональных озер и прудов по отношению к дренажным сетям как один из факторов, влияющих на гидрологический режим.

Ключевые слова: Водные ресурсы, дефицит воды, SRTM, GIS, дренаж, коллектор, цифровой модели рельефа.

РЕЛЬЕФТИН САНАРИПТИК МОДЕЛДЕРИНИН НЕГИЗИНДЕ КОЛЛЕКТОРДУК-ДРЕНАЖДЫК ТАРМАКТАРДЫН ТААСИРИНИН ЧЕГИНДЕ СУУ ОБЪЕКТИЛЕРИН АНЫКТОО

Матчанов Музаффар Джуманазарович, г.и.к., доцент
mtuzaffar@yandex.com

Матчанов Отабек Джуманазарович, докторант
otabekmj130975@mail.ru

Ургенч мамлекеттик университети
Хорезм, Ўзбекистан

Аннотация. Климаттын глобалдык өзгөрүшүнө байланыштуу тобокелдиктерди изилдөө жана баалоо аларды башкарууга, табигый кырсыктардын масштабын азайтууга, климаттын өзгөрүшүнө көнүү жөндөмүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Материктин ичинде жайгашкан жана континенттик климаттын таасири күчтүү болгон өлкөбүздө, айрыкча чөлдөр менен курчалган Хорезм аймагында суу жетишпейт жана кургакчылык болот. Мындай шарттарда, региондун экономикасынын туруктуу өнүктүрүү аба-ырайынын шарттарына көз карандылыктын төмөндөшү менен байланыштуу. Айрыкча, балык кармоочу тор суу менен камсыздоо көлдөрдүн жана көлмөлөрдүн туруктуулугун кылдат талдоону талап кылат. Бул макалада гидрологиялык режимге таасир этүүчү факторлордун бири катары аймактык көлдөрдүн жана көлмөлөрдүн дренаждык тармактарга карата жайгашуусу (терең, бийик) талданат

Ачкыч сөздөр. Суу ресурстары, суунун тартыштыгы, SRTM, GIS, дренаж, коллектор, рельефтин санарип модели.

Introduction. Digital elevation data of the Earth's surface obtained from satellites makes it possible to determine the location (deep or high) of lakes in relation to the collector and drainage networks. Many research institutes around the world are providing digital elevation data for free on the Internet. These include SRTM, ASTER, GTOPO30, ALOS DSM, ASF, and ALOS-PALSAR satellite global digital elevation models. Based on the above satellite data, research was conducted in the Khorezm region. The results obtained in the measurement works carried out in the lake area were compared. As a result, the reliability of SRTM data compared to others was observed [6]. The Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) is an international research effort that obtained digital elevation models on a near-global scale from 56° South latitude to 60° North latitude [4] to generate the most complete high-resolution digital topographic database of Earth.

The article examines the height of the regional lakes above sea level, and their deep or high location in relation to the collector and drainage networks, based on the digital elevation data of the earth's surface provided by the SRTM mission.

Research materials and methods. In 2000, the level of underground water rose more than 10 meters from the level of 1950 [7]. In 2011, the groundwater level was closer than 2 meters to the surface of the earth [3]. Chemical analysis of sediment samples taken from the bottom of lakes shows that water from irrigation of agricultural lands is the main source of saturation of regional lakes, and the age of most lakes is 70-100 years [8]. Due to increasing water scarcity, water-saving technologies are being used in agriculture. As a result, the practice of flood irrigation began to be replaced by drip irrigation. In addition, drainage systems were deepened in order to prevent salinity in the land. This, in turn, led to a decrease in the level of underground water [2] and put most of the lakes in the region at risk of drying up. Therefore, researching the possibilities of saving lakes from drying up is one of the main tasks of today. The stability of lakes is directly influenced by their position in relation to the collectors and drains that remove the water from the irrigation of agricultural lands, and whether the lake level is below or above the water level. The purpose of this work is to determine the location of regional lakes in relation to collectors and drains. The purpose of the work is to identify lakes and ponds located below, equal to, and higher than the water level, and to form their data in the cross-section of districts.

Results and discussions. Based on the Google Earth program, a database of 2030 water bodies in the Khorezm region was formed [5]. A shapefile (.shp) of this data, along with digital land surface elevation data (DEM) provided by the SRTM mission, were downloaded into ArcGIS software. Due to a large amount of information, the water bodies were analyzed in the section of districts. Using the "Clip" (Data Management) command, the overlapping part of the image with the area of lakes in the area under analysis (district) was extracted. However, 30-40% of the lakes in the district did not have digital elevation data in raster format (Fig.1).

Figure 1. Lakes and ponds with and without digital elevation data in ArcGIS

To correct the error, 10 lakes where digital elevation data were not displayed were selected (Select) and marked separately in the attribute table.

The selected lakes were created as separate layers using the "Data"- "Export data" command and saved in shapefile format. These lakes were re-clipped based on the Clip (Data Management) command. As a result, it was possible to download raster data that was not displayed when the lakes were defined in general. In this manner, the highest and lowest points above sea level of all lakes and ponds in the region were determined. Elevation data was entered into the attribute table separately for each object. The difference between the highest and lowest points above sea level in the lake area was taken as the depth of the lake. 299 out of 2,030 water bodies are small artificial bodies with an area of less than 90 m² [5]. Since the area of such pools is smaller than the size of one pixel in the SRTM data, i.e. less than 90 meters, a single elevation data was entered into them. When measuring on the spot, it was found that the depth of such small pools is from 0.3 to 1 meter, with an average of 0.4 meters (Fig. 3).

Figure 3. Measuring the depth of lakes and ponds in nature.

In dry years, water in lakes and ponds located higher than the level of collectors and drains remains dry. It was observed that the lakes whose water level is lower than the water level are relatively stable. Lake Otolykkol in the Shavat district also dries up in years of water shortage. Therefore, the lake was excavated at a depth of 1.5-2 meters compared to the ditch located near it (Fig. 4). As a result, water was preserved in the excavated part of the lake during the dry season. This

confirmed the stability of the lakes located below (deep) the level of the collector and drains compared to those located at the same level and especially above it.

Figure 4. Excavation works in Otolikkol lake.

It is known that ditches with a depth of 2-2.5 m can lower the seepage water level by 100-125 meters in heavy soils and 200-300 meters in light soils [1]. Therefore, drainages with an average distance of 150 meters from lakes and ponds were selected for analysis. Next, the "Are within a distance of the source layer feature" condition was selected using the "Select by location" command from the "Selection" window in the ArcGIS program. A distance of 150 meters was determined, and collectors and drains were selected that met this condition, that is, located at a distance of 150 meters from lakes and ponds. There were 246 collector and drainage networks located at a distance of 150 meters from the lakes. Using the same condition, on the contrary, lakes and ponds located at a distance of 150 meters to the collector and drains were selected. There were 717 lakes and ponds located 150 meters from the collector and drainage networks.

The above data were downloaded into ArcGIS software and the height above sea level of the lake and ponds near each collector and drainage network was entered into the attribute table. Digital elevation data (DEM) provided by the SRTM was used for this (Figure 5).

Figure 5. Determination of the absolute and relative height of the lakes and ponds located at a distance of 150 meters from collector-drainage networks, based on digital data of the earth's surface relief (DEM) using the ArcGIS program.

As a result of the analysis, the absolute (above sea level) and relative (relative to lakes and ponds) height of the part of the collector and drainage networks located at a distance of 150 meters from the lakes was determined based on the digital height data of the earth's surface provided by the SRTM mission. Also, the height and depth of lakes and ponds were determined and a database was formed in the district section (Table 1).

Table 1. Lakes located within the influence of collector and drainage networks

№	Distr icts	Water bodies count	More than 150 meters	Up to 150 meters	From this: in relation to the collector		
					deep	high	equal
1	Bog'ο	366	268	98	32	0	66
2	Gurla	120	94	26	7	1	18
3	Urga	114	73	41	6	0	35
4	Hazo	262	172	90	39	3	48
5	Xonq	136	110	26	6	0	20
6	Khiva	272	150	122	33	10	79
7	Shovo	245	103	142	53	27	62
8	Yangi	231	161	70	30	0	40
9	Yangi	88	61	27	3	4	20
10	Qo'sh	196	121	75	26	1	48
Total		203	1314	717	235	46	436

717 out of 2030 water bodies in the territory of the region are within the influence of drainage networks. 247 of them are located deep from drainage networks and can be considered stable compared to others. 65 of them are located above the drainage level, so there is a high probability of drying up in water shortage conditions. Since the level of the remaining 405 lakes and ponds is equal to the drainage level, their stability depends on changes in the drainage water level.

Conclusion. The results of the analysis show that 12.2 percent of the existing lakes and ponds in the region are located deep in relation to the collectors and drains. Considering that most of its lakes are saturated with runoff from irrigation of agricultural land, these lakes can be recommended as stable lakes compared to others.

In future studies, the results of the analysis can be taken into account as one criterion for selecting lakes suitable for establishing aquaculture.

References

1. Легостаев В.М. Мелиорация засоленных земель / В.М. Легостаев. –Тошкент: Государственное издательство Узбекской ССР, 1959. –146 с.
2. Окуда Ю. Сизот сувлари сатхи юқори жойлашган шароитда қишлоқ хўжалиги ерларида шўрланишини камайтириш тадбирлари бўйича қўлланма / Ю.Окуда, Х.Икеура, Д.Ониши, Н.Нитта, А.Фукуо, К.Шигаи. –Тошкент: Design Group colibri, 2013. 99-б. – URL:
3. Ibrakhimov M. The dynamics of groundwater table and salinity over 17 years in Khorezm / M.Ibrakhimov, C.Martius, JPA.Lamers, B.Tischbein // *Agricultural Water Management*. 2011. Vol. 101 (1). pp. 52-61.
4. Nikolakopoulos K.G. SRTM vs ASTER elevation products. Comparison for two regions in Crete, Greece / K.G.Nikolakopoulos, E.K.Kamaratakis, N.Chrysoulakis // *International Journal of Remote Sensing*. 2006. Vol 27. pp. 4819-4838.
5. Matchanov O.J. Identification of sustainable lakes in khorezm region by comparing data from traditional and modern sources / O.J.Matchanov // *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training –Urgench: UrSU, 2020. № 6. pp.308-315.*
6. Matchanov O.J. Selection of digital elevation model for determining the height and depth of lakes and ponds of the khorezm region / O.J.Matchanov, Sh.Bekmetova // *Electronic journal of actual problems of modern science, education and training –Urgench: UrSU, 2020. № 5. pp.97-105.*
7. Rosen M.R. Datasets for determining the origin of shallow lakes in the Khorezm Province, Uzbekistan, and the history of pesticide use around these lakes / M.R.Rosen, A.Crootof L.Reidy, L.Saito, B.Nishonov, J.A.Scott // *Journal of Paleolimnology*. 2018. Vol. 59. pp. 201-219.
8. Shanafield M. Identification of nitrogen sources to four small lakes in the agricultural region of Khorezm, Uzbekistan / M.Shanafield, M.Rosen, L.Saito, S.Chandra, J.Lamers, B.Nishonov // *Biogeochemistry*. 2010. Vol. 101. pp. 357-368.

**«ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ»
ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ**

Журналдын басылышына жооптуулар:

- 1.Кадыров Медер Акбаралиевич*
- 2.Убайдилаева Жазгул Ахмаджановна*
- 3.Салиева Айсулуу Азизбековна*

ОшМУнун “Билим” редакциялык басма бөлүмүндө даярдалып,
басмадан чыгарылды.

Биздин дарегибиз: 723500, Ош шаары, Ленин көчөсү, 331.

Байланыш телефондору: (+9963222) 72273

Факс: (+9963222) 70915

Электрондук дарегибиз: journal@oshsu.kg

Сайт: www.journal.oshsu.kg

Негиздөөчүсү – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
Ош мамлекеттик университети

Басууга берилди: 18.10.2022

Көлөмү: 29,12 б.т.

Буюртма: № 42

Форматы: 176x250 1/8

Нуска: 200 д.

«Билим» редакциялык – басма бөлүмү